

4591 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750728>

4592

4593 **PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE DESTINO DO TRANSPORTE DE MADEIRA NA**
4594 **MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS-PA NOS ANOS DE 2007 E 2023**

4595

4596 Ananda Wevillin Freitas Martins^a; Jéssica da Costa Ferreira^b; Daniela Borges Ataíde de
4597 Carvalho^{a,b}; Layza Eduarda Cutrim Gois^c; Eduardo Saraiva da Rocha^d; Luiz Fernandes Silva
4598 Dionísio^e

4599

4600 ^aUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará,
4601 anandawevillin1999@gmail.com

4602 ^bUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará,
4603 jessieferreiras67@gmail.com

4604 ^cUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará,
4605 borgessdaniela@gmail.com

4606 ^dUniversidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias, Belém, Pará,
4607 layzagois@gmail.com

4608 ^dProfessor Dr. da Universidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Ciências Agrárias,
4609 Belém, engftalsaraiva@yahoo.com.br

4610 ^eProfessor Dr. da Universidade Estadual do Pará, fernandesluiz03@gmail.com.

4611

4612 Eixo temático: Engenharia Florestal.

4613

4614

RESUMO

4615 O estudo analisou a dinâmica do transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas
4616 nos anos de 2007 e 2023, com base em dados obtidos no Portal da Transparência da Secretaria
4617 de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA). Foram consideradas as
4618 Guias Florestais (GF1) com status de “recebidas”, cujas informações foram organizadas em
4619 planilhas e examinadas de forma comparativa, possibilitando a identificação de mudanças ao
4620 longo do período analisado. Os resultados indicaram que, em 2007, os principais municípios
4621 de destino da madeira foram Santarém, Almeirim e Belterra, com destaque para Santarém, que
4622 apresentou 4.068 GF1 recebidas, configurando-se como o maior polo regional. Em 2023,
4623 observou-se um aumento expressivo no número total de GF1 para 13.529, acompanhado de
4624 uma redistribuição dos destinos. Santarém manteve-se entre os principais municípios, embora
4625 com redução para 3.060 GF1. Prainha destacou-se com 1.479 GF1, enquanto novos
4626 municípios, como São Miguel do Guamá, Mojuí dos Campos e Oriximiná, passaram a ter
4627 maior representatividade. Em contrapartida, Almeirim e Belterra apresentaram declínio
4628 significativo, deixando de figurar entre os principais destinos. Verificou-se, portanto, um
4629 processo de descentralização da atividade madeireira na região, caracterizado pela emergência
4630 de novos polos de destino e pela redução da participação de municípios tradicionalmente
4631 consolidados. Essa reconfiguração reflete alterações nas práticas de transporte, nas condições
4632 logísticas e na regulação ambiental, que influenciaram a dinâmica do setor florestal no Baixo
4633 Amazonas. O objetivo deste trabalho foi identificar os principais municípios de destino do
4634 transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas, nos anos de 2007 e 2023.

4635

4636 **Palavras-chave:** Transporte; Guia florestal; Destino madeireiro

4637

4638

4639 1. INTRODUÇÃO

4640 A atividade madeireira na mesorregião do Baixo Amazonas, no estado do Pará,
4641 desempenha um papel de grande relevância econômica, social e ambiental. Dessa forma, para
4642 compreender as complexas dinâmicas desse setor, torna-se fundamental analisar o fluxo do
4643 transporte de madeira na região. O presente trabalho concentra-se em identificar os principais
4644 municípios de destino desses transportes, com uma perspectiva comparativa entre os anos de
4645 2007 e 2023. A relevância reside na capacidade de mapear para onde a madeira extraída é
4646 direcionada, permitindo uma visualização clara da cadeia de suprimentos e dos centros de
4647 processamento e consumo. Além disso, a identificação dos municípios de destino oferece uma
4648 perspectiva sobre a intensidade da exploração madeireira em diferentes localidades, indicando
4649 a demanda por recursos florestais em áreas específicas. No que diz respeito ao transporte, a
4650 modernização das infraestruturas foi um essencial para a melhoria da logística da madeira. As
4651 estradas de terra foram pavimentadas e melhoradas, facilitando o acesso às áreas de extração e
4652 reduzindo os custos de transporte (OLIVEIRA, 2023). A evolução do transporte de madeira na
4653 mesorregião do Baixo Amazonas entre 2007 e 2023 ilustra a importância dos avanços
4654 tecnológicos e da modernização das infraestruturas para o desenvolvimento sustentável do
4655 setor madeireiro. Os benefícios alcançados incluem maior eficiência logística, redução de
4656 custos, preservação ambiental e melhoria das condições de trabalho (FERREIRA, 2023). Ao
4657 fornecer informações detalhadas sobre os principais destinos da madeira, esta pesquisa busca
4658 oferecer subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas mais eficazes e para a
4659 promoção de práticas mais sustentáveis no transporte de madeira, contribuindo assim para o
4660 desenvolvimento econômico equilibrado da região e para a preservação de seus recursos
4661 naturais.

4662 2. MATERIAL E MÉTODOS

4663 2.1 Área de estudo

4664 A área localizada no estado do Pará, região norte do país, que possui uma área territorial
4665 de 315.000 km², possui 15 municípios e cerca de 705.737 habitantes (IBGE,2022). A
4666 mesorregião do Baixo Amazonas foi escolhida como área de estudo pela sua relevância no
4667 contexto da exploração madeireira e os desafios associados à sustentabilidade.

4668 O estudo abrangeu um levantamento das principais rotas de transporte de madeira,
4669 identificando as infraestruturas logísticas existentes, como estradas, portos e centros de
4670 distribuição. O contexto histórico da exploração madeireira na mesorregião do Baixo
4671 Amazonas foi explorado, destacando as mudanças ocorridas entre 2007 e 2023.

4672 **Figura 1:** Mesorregião do Baixo Amazonas

4673

4674 **Fonte:** Martins e Ferreira (2024)

4675 As informações foram obtidas no Portal da Transparência da SEMAS/PA, focando em
 4676 guias de transporte florestal com status "recebida" para os anos de 2007 e 2023. Dados
 4677 complementares sobre os municípios (área, quantidade, população e economia) foram
 4678 coletados no IBGE. A análise comparativa desses dados permitiu identificar as transformações
 4679 nas práticas de transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas e suas implicações
 4680 para a sustentabilidade e as comunidades locais.

4681 2.2 Coleta de dados

4682 A coleta de dados iniciou-se com o levantamento de informações secundárias do IBGE e
 4683 do Portal da Transparência da SEMAS/PA. O levantamento contemplou informações
 4684 referentes às Guias Florestais (GF1) com status de "recebidas" na mesorregião do Baixo
 4685 Amazonas, abrangendo os anos de 2007 e 2023. Esses dados foram organizados em planilhas
 4686 eletrônicas, possibilitando a análise comparativa entre os períodos estudados, possibilitando a
 4687 identificação dos principais municípios de origem da madeira e seus respectivos destinos. Essa
 4688 abordagem envolveu a organização sistemática das informações em planilhas eletrônicas,
 4689 permitindo uma visualização clara e acessível dos dados.

4690 Ao todo, foram analisados 15 municípios paraenses, totalizando 10.972 GF1 em 2007 e
4691 13.529 em 2023, todas com o status de “recebidas”. Os registros referem-se à madeira nativa
4692 em tora comercializada, representando a dimensão econômica e ambiental da atividade
4693 madeireira na região.

4694 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4695 Uma das análises centrais do estudo consistiu em identificar os municípios que mais
4696 emitiram Guias Florestais (GF1) na mesorregião do Baixo Amazonas, nos anos de 2007 e
4697 2023. Os resultados mostram que, em 2007, Santarém, Almeirim e Prainha se destacaram
4698 como os principais emissores de GF1, com a madeira sendo majoritariamente destinada ao
4699 consumo interno.

4700 A análise comparativa das Guias Florestais (GF's) dos municípios de origem entre os
4701 anos de 2007 e 2023 revela mudanças significativas na atividade florestal e nas dinâmicas de
4702 extração de madeira ou produtos florestais nesses locais. Com isso, novos municípios surgem
4703 como destaque na geração de GF1, como Juruti, Monte Alegre e Oriximiná. Essas mudanças
4704 refletem também nos municípios que são os destinos finais dessas madeiras.

4705 **Gráfico 1.** Comparativo de emissão de GF1 nos municípios, nos anos de 2007 e 2023.

4706

4707

4708

4709 Os gráficos a seguir reúnem as informações sobre os destinos da madeira encaminhada
4710 aos principais municípios nos anos de 2007 e 2023. Esses registros permitem visualizar de
4711 forma clara como a produção florestal foi distribuída na mesorregião do Baixo Amazonas,
4712 além de evidenciar o papel de cada município na atividade madeireira do estado do Pará
4713 nesses períodos.

4714

4715 **Gráfico 2.** Principais municípios de destino em 2007.

4716
4717
4718

Gráfico 3. Principais municípios de destino em 2023.

4719
4720

4721 A análise comparativa entre os dados de 2007 e 2023 sobre os principais municípios
4722 destinos do Baixo Amazonas revela mudanças significativas na dinâmica das atividades
4723 florestais em diferentes regiões ao longo dos anos. Enquanto em 2007 havia uma concentração
4724 de destino da madeira nos grandes centros, em 2023 houve uma mudança nessa distribuição,
4725 com os municípios de Prainha, Monte Alegre e Vitória do Xingu surgindo como destaque na
4726 compra das madeiras. Isso pode se dar pela mudança e ampliação dos municípios que
4727 exploram madeira e geram GF1 ou por mudanças nas políticas ambientais e regulatórias.

4728 Os dados analisados também apontam para uma mudança na dinâmica do mercado, em
4729 que a certificação de práticas sustentáveis ganha destaque crescente. A exigência do mercado
4730 internacional e a necessidade de uma gestão responsável dos recursos florestais têm
4731 incentivado os produtores a adotar métodos alinhados às normas de sustentabilidade,
4732 favorecendo tanto a conservação dos ecossistemas locais quanto o desenvolvimento
4733 sustentável da região (PEREIRA, 2020).

4734 A economia de muitos municípios da Amazônia está altamente concentrada no setor
4735 madeireiro, uma vez que a exploração e o processamento industrial da madeira são
4736 fundamentais para impulsionar o setor financeiro local (ALVES, 2019). Historicamente, a

4737 prática de exploração florestal foi centralizada nas áreas de várzea, consideradas de baixo
4738 impacto ambiental. No entanto, a abertura de estradas que facilitam o escoamento da madeira
4739 resultou na expansão da indústria madeireira para as terras firmes, intensificando e
4740 aumentando a exploração na região.

4741

4742 4. CONCLUSÃO

4743 O estudo evidenciou que o transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas
4744 passou por um processo de reorganização espacial entre 2007 e 2023, com descentralização
4745 dos destinos tradicionais. Em 2007, os principais municípios de destino eram Santarém,
4746 Almeirim e Belterra, com forte concentração em Santarém, que se consolidava como polo
4747 regional.

4748 Em 2023, verificou-se um crescimento no número de Guias Florestais (GF1), atingindo
4749 13.529 registros, e a emergência de novos polos, como Prainha, São Miguel do Guamá, Mojuí
4750 dos Campos e Oriximiná. Consequentemente municípios tradicionais, como Almeirim e
4751 Belterra, perderam protagonismo, indicando uma redistribuição das rotas logísticas e de
4752 mercado. Essa redistribuição dos fluxos madeireiros reflete uma dinâmica de mercado em
4753 transformação, marcada pela valorização da sustentabilidade e pela diversificação da
4754 economia florestal na região.

4755

4756 5. REFERÊNCIAS

4757 ALVES, R. C.; SILVA, T. R.; OLIVEIRA, F. M. A economia madeireira na Amazônia: um estudo
4758 sobre a concentração das atividades em municípios paraenses. Revista de Estudos Amazônicos, v. 3, n.
4759 2, p. 45-62, 2019.

4760 GOMES, R. S. Transporte de madeira na Amazônia. Belém: Editora Regional, 2007. INSTITUTO
4761 BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas do transporte de madeira no
4762 Brasil: 2007 a 2022. 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/transporte_madeira2022.
4763 Acesso em: 30 out. 2024.

4764 Martins, A. W. F; Ferreira, J. C. (2024). *O transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas-PA nos anos de 2007 e 2023*. 2024. 48 f. [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém]. [Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Federal Rural da Amazônia: O transporte de madeira na mesorregião do Baixo Amazonas-PA nos anos de 2007 e 2023](#).

4769 PEREIRA, L. S. A evolução da certificação florestal no Brasil. Revista de Gestão Ambiental, v. 12, n.
4770 4, p. 15-27, 2020.

4771 OLIVEIRA, A. P. Impactos da exploração madeireira na Amazônia. Jornal de Ciência Florestal, v. 15,
4772 n. 1, p. 78-90, 2023.

4773